

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
PROGRAMA MESTRADO PROFISSIONAL “ENSINO EM SAÚDE”

JUSSARA MONTISSELI CASTILHO

**PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PARA
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA PROFISSIONAL**

MARÍLIA
2021

Jussara Montisseli Castilho

Processo de avaliação do desempenho para desenvolvimento de competência
profissional

Produto Técnico apresentado ao
Programa de Mestrado Profissional em
Ensino em Saúde da Faculdade de
Medicina de Marília - Famema.

Orientador: Prof^a. Dr^a. Elza de Fátima
Ribeiro Higa

Marília
2021

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília.

C352p Castilho, Jussara Montisseli.
Processo de avaliação do desempenho para desenvolvimento de competência profissional / Jussara Montisseli Castilho. – Marília, 2021.
8 f.

Orientadora: Profa. Dra. Elza de Fátima Ribeiro Higa.
Produto técnico (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde) - Faculdade de Medicina de Marília.

1. Avaliação educacional. 2. Competência profissional.
3. Educação Médica. 4. Educação em Enfermagem.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	04
2	FINALIDADE DO PRODUTO TÉCNICO.....	05
3	MÉTODO.....	06
4	RESULTADOS.....	07
	REFERÊNCIAS.....	08

1 INTRODUÇÃO

A Avaliação é uma atividade complexa do trabalho professor, e deve estar alinhada ao processo educacional de modo que subsidie o trabalho para favorecer a aprendizagem, demonstrar ao estudante seu desenvolvimento e no que ele precisa melhorar para alcançar o objetivo. A principal função da avaliação é orientar e reorientar o processo de ensino aprendizagem.¹

Avaliar não é uma atividade a ser realizada no final de um programa, ela deve ser parte integrante do processo, e ocorrer de forma contínua e com enfoque qualitativo garantindo a avaliação formativa e a progressão do estudante. O curso deve avaliar o processo de ensino aprendizagem, como preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).^{2,3,4,5}

Os instrumentos de avaliação fazem parte do ensino e são planejados para colaborar com a qualidade da educação. Transmitem recursos de aprendizagem, interagem com o ensino e seu benefício depende das percepções dos conselhos escolares, professores, pais e estudantes.⁶

Esse produto técnico é proveniente da dissertação desenvolvida para o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). A pesquisa desenvolvida intitulada “Estratégias Avaliativas para o desenvolvimento de competência profissional na formação de enfermeiros e médicos” tendo por objetivo analisar as evidências literárias e a Representação Social dos professores e estudantes de enfermagem e medicina sobre as estratégias avaliativas para o desenvolvimento de competência profissional.

Tendo em vista os resultados desta pesquisa e a aplicabilidade dos conhecimentos em contribuição com a mudança da prática avaliativa nesta instituição e as lacunas encontradas na manifestação dos participantes sobre os **Formatos de avaliação do desempenho do estudante e de avaliação das Unidades Educacionais**, esse produto técnico objetiva estruturar uma apresentação e uma roda de conversa para professores e estudantes da 2ª série, sobre avaliação para desenvolvimento de competência profissional.

2 FINALIDADE DO PRODUTO TÉCNICO

Apresentar aos professores e estudantes os resultados obtidos na pesquisa de Mestrado.

Possibilitar reflexões sobre avaliação do desempenho para o desenvolvimento da competência profissional.

3 MÉTODO

Os resultados da dissertação serão apresentados para os professores e estudantes da segunda série, com convite aos demais professores e após a apresentação será realizada uma roda de conversa para reflexão sobre o processo de avaliação do desempenho para desenvolvimento de competência profissional.

A Roda de Conversa é um momento de concentração e atenção onde deve haver respeito para que todos fiquem seguros e a vontade para falar e se expressar e no final há um espaço para que todos reflitam sobre o que foi discutido na Roda de Conversa.⁷

Ela é um instrumento que permite a interação entre os participantes, a troca de experiências, saberes e a reflexão das práticas educativas desenvolvidas na perspectiva de reconstruir novos conhecimentos sobre o tema proposto através do diálogo e da observação.⁸

A Roda de Conversa será guiada a partir dos seguintes temas: 1. Importância do Formato 3; 2. Importância do Formato 5.

Cronograma

Dia	Horário	Atividade	Carga horária
A combinar	A combinar	Apresentação dos resultados da pesquisa	30 minutos
A combinar	A combinar	Roda de conversa Tema 1 Importância do Formato 3 Tema 2 Importância do Formato 5	1 hora

4 RESULTADOS

Esse produto técnico pode contribuir para a compreensão da avaliação de desempenho, tendo em vista o desenvolvimento da competência profissional.

É importante a compreensão sobre o processo avaliativo, para que aconteça de maneira clara e seja uma forma de aprendizado e desenvolvimento do estudante e do processo de ensino e de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

- 1 Miquelante M A et al. As modalidades da avaliação e as etapas da sequência didática: articulações possíveis. **Trab. Linguíst.** [Internet]. 2017 [citado 02 ago. 2021]; **56(1): 259-299. Disponível em:** https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-8132017000100259&lng=pt&tlng=pt .
- 2 Brasil. Lei nº 9.394, de 24 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. [Internet]. 2005 [citado 20 out. 2020]. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf>
- 3 Brasil. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução n. 3 de 20 de junho de 2014. Institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Medicina e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília (DF); 23 jun 2014.
- 4 Brasil. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer CNE/CES n. 1133, de 07 agosto de 2001. Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em enfermagem, medicina e nutrição. Diário Oficial da União, Brasília (DF); 03 out 2001.
- 5 Brasil. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 573, de 31 de janeiro de 2018: recomendações do Conselho Nacional de Saúde à proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de graduação Bacharelado em Enfermagem. Diário Oficial da União: Brasília, (DF), 213 ed, Seção 1:38.
- 6 Imlig F, Ender S. Towards a national assessment policy in Switzerland: areas of conflict in the use of assessment instruments. **Assessment In Education: Principles, Policy & Practice** [Internet]. 2018 [citado 08 ago. 2021]; **25(3): 272-290.** Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0969594X.2017.1390439>. Doi: <http://dx.doi.org/10.1080/0969594x.2017.1390439>.
- 7 Soares APC. Roteiro para roda de conversa sobre PNAES[Internet]. 2019. Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/433385>
- 8 Moura AF, Lima MG. A Reinvenção da Roda: Roda de Conversa, um instrumento metodológico possível. RTE [Internet]. 31º de julho de 2014 [citado 4º de outubro de 2021];23(1):95-103. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/18338>

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - código de Financiamento 001, a qual agradecemos.